

TEKNOLOGIK TA'LIMDA DETALLARINI LOYIHALASHDA KOMPAS-3D DASTURI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570471>

N.Naxalboyev

SamDU O'z Fi pi Umumtexnika fanlari va texnologiyalar kafedrasi assistenti

A.Xayitov

Jizzax Davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak pedagog kadrlarni kasbiy faoliyatga milliy qadriyatlardan foydalanib tayyorlash mexanizmi va shart-sharoitlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'z: Kompas-3D dastruri, ma'naviy yuksalish, ijtimoiy muhit, ta'lim-tarbiya tizimini, pedagoglarni tayyorlash, innovatsion yondashuv, milliy-ma'naviy qadriyatlar, kasbiy faoliyat, yoshlar ongi va qalbiga singdirish, foydalanish mexanizmi, shart-sharoitlari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются механизм и условия подготовки будущих педагогов к профессиональной деятельности с использованием национальных ценностей.

Ключевые слова: программа «Компас-3D», духовное развитие, социальная среда, система образования, подготовка учителей, инновационный подход, национально-духовные ценности, профессиональная деятельность, внедрение в сознание и сердце молодежи, механизм использования, условия.

Abstract: This article discusses the mechanism and conditions of training future teachers for professional activities using national values.

Keywords: Compass-3D program, spiritual development, social environment, education system, teacher training, innovative approach, national-spiritual values, professional activity, inculcation in the minds and hearts of young people, mechanism of use, conditions.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son.2.5. Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim berish va malaka oshirishning ustuvor yo'nalishlari

yoshlar orasida axborot texnologiyalarini ommalashtirish, shuningdek, aholining barcha qatlamlari orasida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish;

axborot texnologiyalari sohasida masofaviy, onlayn va virtual o'qitish texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish, onlayn kurslar uchun platformalar ishlab chiqish;

raqamli texnologiyalar sohasida yuqori malakali kadrlar avlodini shakllantirish maqsadida umumta'lim maktabi o'quvchilariga dasturlashni o'rgatish uchun sharoit yaratish;

aholi o'rtasida raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish sohasida yirik IT-korxonalarni jalb qilgan holda davlat xususiy sheriklik mexanizmlarini tashkil qilish;

robototexnika komplekslari va odamlar o'zaro ta'sirining algoritmlarini ishlab chiqish, ma'lumotlar uzatish tarmoqlari infratuzilmasini, o'rnatilgan sensorlar va sensor tarmoqlarni takomillashtirish, shuningdek, "bulutli" xizmatlarini taqdim etishning turli xil modellarini amalga oshirish uchun dasturiy ta'minot yaratish bo'yicha ilmiy ishlarni olib borish;

O'zbekiston aholisining 60 foizi yoshlar bo'lib, ularni zamonaviy axborot texnologiyalariga keng jalb qilish, ularga dasturiy mahsulot yaratish va outsourcing xizmatlarini ko'rsatishga ko'maklashish orqali ish bilan ta'minlash muhim vazifalardan hisoblanadi.

Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi mamlakatimizda **"Bir million o'zbek dasturchilar"** loyihasini ishga tushirganligi.

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan islohotlar dolzarb tus oldi. Chunki bu borada yechimini kutib turgan, o'zgarishlar kirib bormagan masalalar ko'p. Bo'lajak pedagog kadrlarni dasturlar asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash oliy ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonining qanday tashkil etilganlik, o'quv reja bo'yicha olib borilayotgan ta'lim-tarbiya jarayoni mazmuniga dasturlashgani o'rgatishdir.

Bugungi kunda juda ko'plab kompyuter grafik dasturlari mavjud bo'lib, ularni qaysi sohada qollanilishi bilan bir biridan farqlanadi. Har bir soha mutaxassislari o'z faoliyatlari uchun qulay bo'lgan grafik dasturni tanlaydilar. Dasturlarning imkoniyat chegaralari ham ma'lum bir sohaga yo'naltirilgan bo'ladi. Demak, grafik

dasturni tanlashda avvalom bor uning imkoniyatlarini inobatga olish lozim. Aksariyat hollarda grafik dasturni qo'llashdan oldin boshqa bir dasturlarni yoki fanlarni o'zlashtirishga ehtiyoj seziladi. Shunisi bilan ham grafik dasturlar murakkablashib boradi.

Kompas - Rossiya Federasiyasining ASKON kompaniyasining avtomatik loyihalash paketi bo'lib, kompyuterli modellashtirish va loyihalash ishlarini sifatli bajarishda, foydalanuvchiga texnikaviy chizmalarni tez va malakali, yuqori darajali aniqlikda ishlab chiqishda, hamda bir vaqtda qog'ozga chiqarish imkoniyatini beradigan tizimdir.

Kompas dasturi Rossiya Federasiyasining ASKON ijodiy markazi tomonidan ishlab chiqaradigan dastur bulib, "MS WINDOWS" operasion tizimida ishlaydi.

Kompas dasturi konstruktorlik xujjatlarini, detal andozalarini ko'p qo'llaniladigan detallarning ishchi chizmalarini yig'ish chizmalarini va boshqalarning kompleks kutubxonalarini o'zida mujassamlashtirilgan kompas dasturida konstruktorlar uchun bir qancha qulayliklar yaratilgan.

Masalan, yuza g'adir-budirliklari, o'lcham aniqliklari va chetlanishlari, yuzalarining o'zaro joylashuvi o'lcham dopusklari va boshqalar ilovada avtomatik qo'llanish mumkin.

Kompas dasturi detallarni o'zaro birlashtirish, yig'ish ketma-ketligi, ularni ajratish kabiko'p mexnat talab qilinadigan ishni avtomatik ravishda amalga oshiradi. Yig'ish chizmalarida o'rnatmalarni qo'shish tezkor va aniq ravishda amalga oshiriladi. "Kompas" dasturi konstruktorlik xujjatlarning yagonaligi tizimi (ESKD) talabalariga asosan ishlaganligi uchun unda loyixalangan ishchi va yig'ish chizmalari davlat andozasiga to'liq mos keladi. "Kompas" dasturida

nafaqat detallarni loyixalash, balki ularga mexanik ishlov berish texnologik jarayonini xam tuzish mumkin.

Kompas_3D_V12 dasturi o'rnatiladigan kompyuter ma'lum bir minimal talablarga javob berishi, parametrlarga ega bo'lishi lozim. Ushbu talablarga quyidagilar kiradi:

Operatsion sistema.

WINDOWS XP Professional (sp1 yoki 2)

WINDOWS XP Home (sp1 yoki 2)

WINDOWS XP Tablet PC

WINDOWS 2000 (sp4)

Web - brauzer

- Microsoft Internet Explorer 6.0 (sp1 yoki yanada yangi paket)

Izoh: dastur o'rnatilgandan so'ng rasmiylashtirish uchun zarur.

Processor Pentium IV yoki undan yuqori 1.5 GGts OZU (operativ xotira) 512 MB (tavsiya etiladi)

Video 1024X768 VGA, ranglar palitrasi True Color (minimum)

- Qattiq disk (vinchester) 1 GB o'ringa ega bo'lishi

- Ko'rsatish qurilmasi Sichqoncha «Trecbol» yoki boshqalar

Oldingi davrda texnologik ta'lim talabalari texnologik xarita yasashda chizmalarni chizishda qo'lda chizilar edi. Endilikda Axborot texnologiyalardan foydalanib 60112300-Texnologik ta'imi yo'nalishining o'quv dasturiga kiritilgan Avtomatik loyihalash tizimlari fanining negizida Kompas2D, Kompas 3D dasturidan aniqlik darajasini oshirishda qo'llanilmoqda. Chunki bu dasturda

